

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14782958>

CHIGITLI PAXTA XOM ASHYOSINI QABUL QILISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Qobilov B.Q

Farg‘ona palitexnika instituti,
bahodirjonqobilov96@gmail.com

Annotatsiya. Maqola paxtani o‘z vaqtida qabul qilish, to‘g‘ri jamlash, markazlashtirilgan holda quritish va tozalash, lozim bo‘lgan holda saqlashni ta‘minlash bo‘yicha olib borilayotgan chora tadbirlar haqida.

Kalit so‘zlar: Zonalar, namlik, konditsion vazn, klassikatorlar, ayvonlar, g‘aram maydonlari, namuna, nuqtali namuna, birlashgan namuna, o‘rtacha kunlik namuna, ifloslanganlik.

В статье говорится о мерах, принимаемых для обеспечения своевременного поступления хлопка, правильного сбора, централизованной сушки и очистки, правильного хранения.

Ключевые слова: Зоны, влажность, условная масса, классификаторы, навесы, зерновые площади, проба, точечная проба, групповая проба, среднесуточная проба, засоренность.

The article is about the measures taken to ensure timely receipt of cotton, proper collection, centralized drying and cleaning, and proper storage.

Key words: Zones, humidity, conditional weight, classifiers, canopies, grain areas, sample, point sample, group sample, average daily sample, weed infestation.

KIRISH

Ma‘lumki, qishloq xo‘jalik mahsulotlari yilning muayyan mavsumida yetishtiriladi, shu sababli ularni uzoq vaqt saqlash va qayta ishlashni tashkil qilmagan holda aholini yil bo‘yi turli mahsulotlar bilan ta‘minlash masalasini hal qilib bo‘lmaydi. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirish ko‘paygan sari ularni saqlash va qayta ishlash ham takomillashtirilib borilmoqda, yangi zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan jihozlanib, mahsulotni iste‘molchilarga sifatli yetkazib berishning eng so‘nggi usullaridan keng foydalanilmoqda. Mahsulotlarini yig‘ish, tashish, saqlash va qayta ishlashni tashkil qilish jarayoniga ilmiy yondoshilsa, fan-texnika yutuqlari

hamda ilg'or tajribalarga tayanib ish ko'rilsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sifatli saqlashga va uni standart talablariga mos holda qayta ishlashga erishiladi. Yer yuzidagi xalqlar qishloq xo'jalik mahsulotlarini iste'mol qilishni boshlagandan buyon uni saqlash va qayta ishlash bilan shug'ullanib uni doimo rivojlantirib kelishgan. Qiyin mehnat evaziga yetishtirilgan mahsulotni zarar ko'rsatmasdan hamda uning sifatini saqlab qolgan holda saqlash, undan unumli foydalanish inson ehtiyojlaridan biri bo'lib kelgan. Bunda turli xil zararkunandalardan himoya qilish to'grisida ham bosh qotirib kelishgan. Shuningdek, to'qimachilik sanoati korxonalarining paxta tolasiga bo'lgan bugungi talabi, paxtani sifatli qilib qo'lda va mashinada terish tartib qoidalari, paxtani qabul qilib olish va saqlash usullari, dastlabki qayta ishlash, tola tuzilishi uning sifatini aniqlovchi asbobuskunalar bilan ishlash, paxta xom ashyosini yig'ib terib olish, topshirish, quritish, saqlash, qayta ishlash borasida chet el texnika va texnologiyalari bilan tanishishni o'z ichiga oladi. Respublikada paxtachilik - qishloq xo'jaligining yirik tarmoqlaridan biri hisoblanib, davlat iqtisodida, xalqning moddiy farovonligini yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega. Respublika iste'mol fondining asosiy qismi paxta xom ashyosidan ishlab chiqariladigan sanoat mahsulotlaridan tashkil topadi. Sanoat va oziq-ovqat mollarini ishlab chiqarishda chigitli paxta eng kerakli xom ashyo turlaridan biri hisoblanadi. U o'zining ahamiyati jihatidan davlat iqtisodiyotida g'alla, oltin, neft va boshqa mahsulotlar uchun g'oyat muhim xom ashyo turlari bilan bir qatorda turadi.

Paxtani qabul qilishga tayyorlash va qabul qilish, jamlash

Paxtani o'z vaqtida to'g'ri qabul qilish, to'g'ri jamlash, markazlashtirilgan holda quritish va tozalash, lozim bo'lgan holda saqlashni ta'minlash bo'yicha paxta tozalash zavodi va tayyorlov punktining asosiy quyidagi vazifalar mavjud:

- dexqon xo'jaliklari bilan paxta sotish va sotib olish uchun kontraktsiya shartnomalari tuzish va ularning bajarilishini nazorat qilish;
- xo'jaliklarda paxtani yuqori sifatli qilib mashinada va qo'lda terishni tashkil qilish va ta'minlash hamda uni navlarga to'g'ri ajratish bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatish;
- paxtani yetishtirib beruvchi xo'jaliklarni amaldagi davlat standartlari, paxta xarid narxlarining preyskurantlari va boshqa me'yoriy hujjatlar bilan ta'minlash;
- ko'rinarli joyda respublika standartlarining asosiy qoidalari, paxtaning xarid narxlarini, xavfsizlik texnikasidagi yong'indan saqlanish texnikasi bo'yicha ogohlantiruvchi yozuvlarni olib qo'yishi;
- chigitli paxta xom ashyosini qabul qilish, tashish, g'aramlash va saqlashda texnologik mexanizmlardan to'liq foydalanish;

- transport vositalari, maydonchalar, omborlar, tarozi xo'jaligi, laboratoriya uskunalari, brezentlar, asboblar, o'rash va boshqa materiallardan oqilona va tejimli foydalanish;

- chigitli paxtani respublika standartlariga rioya qilgan holda o'z vaqtida beto'xtov qabul qilib olish;

- qabul qilingan paxtani seleksion va sanoat navlari, sinflari bo'yicha bir xil to'dalarga jamlab, urug'lik chigitni reproduksiyalar (avlodlar) va dala guruhlari bo'yicha alohida to'dalarga ajratish;

- quritish-tozalash tsexining unumli ishlashini ta'minlash;

- qat'iy buxgalteriya hisobi va hisobotini tashkil qilish;

- xo'jaliklar bilan qabul qilingan paxta uchun o'z vaqtida va to'g'ri hisob-kitob qilish, tayyorlangan butun paxtani to'g'ri saqlash va uni tayyorlov punktidan dastlabki ishlab chiqarish uchun zarur miqdor va assortimentda paxta zavodiga o'z vaqtida tashishni tashkil qilish;

- saqlash-quritish, tozalash va tashishda paxta sifatining buzilishi va nobudgarchiligining oldini oluvchi tadbirlar qo'llash;

- Tayyorlov punktida paxtani qabul qilish, saqlash, tozalash va uni paxta zavodiga tashish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni kamaytirish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish;

- Tayyorlov ishining hamma bosqichlarida maxsus yo'riqnomalarga muvofiq yong'inga qarshi tadbirlar o'tkazish va xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya etish;

- qabul qilingan va saqlanayotgan paxtani, albatta, tortib hisoblash va uni tayyorlov punktidan jo'natishda va paxta zavodida qabul qilishda sifatini to'g'ri aniqlash.

Tayyorlov punktlarining raxbariyati xo'jalik xodimlarini amaldagi qonunchilikka asoslangan respublika standartlari, standart namunalari va paxtaga haq to'lash tartibi bilan tanishtirishi shart. Shu maqsadda terim boshlanishidan kamida 10 kun avval xo'jaliklarda fermerlar, mexanizatorlar va topshiruvchilar ishtirokida paxtani sifatli terish hamda uni tayyorlov punktiga topshirish bo'yicha kengash (seminar) o'tkazilishi kerak. Paxta topshiruvchilardan qabul qilganda uning sifati faqat tayyorlov punktining laboratoriyasi tomonidan aniqlanadi. Agar paxta namunalari tanlash va sifatini tahlil qilish shu tayyorlov punktining laboratoriyalari tomonidan bajarilmagan bo'lsa, ular haqiqiy emas deb xisoblanadi. Paxtaning konditsion vazni katta klassifikatorga boysinmaydigan laboratoriya belgilaydigan namligi va iflosligi kursatkichlariga bog'liqligini hisobga olib, katta klassifikator paxtani laboratoriya tahlilidan o'tkazishda ishtirok etishi mumkin. Agar olingan laboratoriya natijalaridan rozi bo'linmasa, katta klassifikator paxtaning sifatini takror tahlil etilishini talab

qilishga xaqli. Bu haqda qabul paytida namunalari oluvchi katta klassifikator yoki klassifikator laboratoriya qayd daftariga yozib qo'yadi. Bunday holda laboratoriya klassifikator ishtirokida qayta tahlil o'tkazilib, uning natijasi jurnalda «takroriy» deb yoziladi. Agar takroriy tahlil natijasi dastlabki belgilangan chegaralarda bajarilgan bo'lsa, unda dastlabki aniqlangan to'g'ri hisoblanib, katta klassifikator bunga rozi yoki norozi bo'lishidan qat'i nazar, topshiruvchi bilan hisob-kitob qilish uchun buxgalteriyaga beriladi.

XULOSA

O'tkazilgan adabiyot taxlillaridan xulosa qilib aytadigan bo'lsak tayyorlov punkti laboratoriyasi tahlillarining natijalari topshiruvchi hamda paxtani qabul qiluvchi klassifikator uchun majburiy ma'lumot hisoblanadi. Agar topshiruvchi klassifikator tomonidan aniqlangan paxtaning navi, namligi va iflosligiga rozi bo'lmasa, bahs tayyorlov punktining laboratoriyasi tomonidan xal etiladi, buning uchun ular ishtirokida tayyorlov punkti laboratoriyasining vakili paxta sifatini asboblari bilan sinash uchun o'rta namuna tanlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ходжиев М.Т. Основы процесса уплотнения хлопка-сырца. Монография. Изд. «ФАН» АН РУз. Ташкент, - 1996, - 144 с.
2. Ходжиев М.Т. Разработка теории и обоснование параметров механизированного технологического процесса минимодульного уплотнения и складирования хлопка-сырца. Дисс...д.т.н: - Ташкент, 1998,-318 с.
3. Первичная переработка хлопка-сырца. Под общей редакцией Э.З. Зикриёева. Ташкент, "Мехнат"-1999 г, с.49-50
4. Sarimsakov O. Sh. The Change in Air Pressure Along the Length of the Pipeline Installation for Pneumatic Conveying of Raw Cotton. Journal Engineering and Technology/ 2016; 3(5): 89-92/<http://www.aascit.org/journal/et>
5. Д.У. Турғунов 1., О.Ш.Саримсаков2, Н.М. Саттаров1. Горизонтал таъминлагичнинг иш унумдорлиги ҳамда пахтанинг сифатига таъсирини ўрганиш // FerPI "Journal of Scientific Technology" STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2021, Т.25, №4. P.118-122
6. Саримсаков, О. Ш., Турдиев, М., Саттаров, Н. М. У., & Турғунов, Д. У. У. (2022). ЛЕНТОЧНЫЙ ПИТАТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ХЛОПКА В ПНЕВМОТРАНСПОРТ. *Universum: технические науки*, (9-3 (102)), 11-14.

7. Turgunov, D., No‘Monova, R., & Toirov, U. (2022). DISTRIBUTION OF COTTON MASS BY AIR TRANSPORT PIPE LENGTH AND CROSS-SECTION. *Science and innovation, 1(D8)*, 280-285.
8. Sarimsakov Olimjon, S., Sattarov Nurillo, M. U., & Turgunov Dilmurod, U. U. (2022). Theoretical and Practical Examination of the Process of Transfer of Cotton to the Pipes of the Air-Carrying Device. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 6(2)*, 799-802.
9. Umarali o‘g‘li, T. D., Sharipjanovich, S. O., & Mahmudovich, M. B. (2021). Theoretical research of the effect of damage and air transport working parts on cotton raw materials. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2(12)*, 65-76.
10. Ubaydullaev, M. M. (2022). YANGI DEFOLIANTLAR HOSILDORLIK GAROVI. *Архив научных исследований, 2(1)*.
11. Mo‘minjonovich, U. M. (2022). Effectiveness Of Defoliants. *Eurasian Research Bulletin, 8*, 9-12.
12. Mominjonovich, U. M., & Ogli, M. I. V. (2022). STUDY AND ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF COTTON DRYING IN A CLUSTER SYSTEM. *International Journal of Advance Scientific Research, 2(11)*, 6-10.
13. Ubaydullaev, M. M., & UT, T. (2022). DETERMINATION OF APPROPRIATE NORMS AND TERMS OF DEFOLIANTS. *American Journal Of Applied Science And Technology, 2(05)*, 18-22.
14. Ubaydullaev, M. M., & Makhmudova, G. O. (2022). MEDIUM FIBER S-8290 AND S-6775 COTTON AGROTECHNICS OF SOWING VARIETIES. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(05)*, 49-54.
15. Ubaydullaev, M. M., & Komilov, J. N. (2022). EFFECT OF DEFOLIANTS FOR MEDIUM FIBER COTTON. *International Journal of Advance Scientific Research, 2(05)*, 1-5.
16. Ubaydullaev, M. M., & Mahmutaliyev, I. V. (2022). EFFECTIVENESS OF FOREIGN AND LOCAL DEFOLIANTS ON THE OPENING OF CUPS. *International Journal of Advance Scientific Research, 2(05)*, 6-12.